

Free Tools for BIM Dissemination: Report of an experience with BONSAI

Monica S Salgado¹, Maria Clara V Casara², Alana L Holanda³, Carolina M Coutinho⁴, Claudia B T Menezes⁵, Gustavo C Guimarães⁶, Natalia R Fantin⁷, Pamela Lopes⁸, Raissa B A Cruz⁹

¹ UFRJ, Brasil, monicassalgado@fau.ufrj.br ² UFRJ, Brasil, maria.casara@fau.ufrj.br ³ UFRJ, Brasil, alana.holanda@fau.ufrj.br ⁴ UFRJ, Brasil, carolina.coutinho@fau.ufrj.br ⁵ UFRJ, Brasil, claudia.menezes@fau.ufrj.br ⁶ UFRJ, Brasil, gustavo.guimaraes@fau.ufrj.br ⁷ UFRJ, Brasil, natalia.fantin@fau.ufrj.br ⁸ UFRJ, Brasil, pamela.lopes@fau.ufrj.br ⁹ UFRJ, Brasil, raissa.cruz@fau.ufrj.br

Resumo

O movimento pela disseminação do *Building Information Modeling* (BIM) cresceu no Brasil a partir do Decreto estabelecendo a estratégia BIM-BR, seguido da Nova Lei de Licitação e Contratos (Lei nº14.133/2021), que estabeleceu a preferência para as contratações públicas em BIM. Porém, um grave obstáculo à adoção do BIM está no investimento necessário à aquisição das ferramentas. É recomendável que os órgãos públicos possuam alternativas não pagas para a contratação em BIM. Com o objetivo de explorar as possibilidades oferecidas pelo BONSAI, ferramenta BIM gratuita, realizou-se uma oficina com profissionais do setor e estudantes de arquitetura em cinco encontros semanais. Os resultados são apresentados neste artigo, como forma de incentivar as experimentações em BIM utilizando um software gratuito. As funcionalidades oferecidas pelo BONSAI justificam sua adoção, mas a experiência destacou a importância da capacitação, considerando a curva de aprendizagem acentuada – necessária para o domínio da ferramenta.

Keywords: BONSAI, digitization, model audit, public hiring.

DOI: [00.0000/zenodo.18357009](https://doi.org/10.0000/zenodo.18357009)

1. Introdução

Desde 2010 o Brasil está iniciando a implantação do *Building Information Modeling* (BIM), caminhando para um processo de projeto orientado à modelagem da informação dos objetos (objetos paramétricos) (Roux *et al.*, 2010). A Nova Lei de Licitação e Contratos (Lei nº14.133/2021), indica o BIM como preferencial nas contratações públicas. Para viabilizar o cumprimento da lei, os profissionais dos órgãos públicos precisam ter conhecimento sobre a metodologia BIM e seus princípios básicos, viabilizando a elaboração dos editais com as informações necessárias à contratação em BIM.

Diante desse contexto, torna-se relevante buscar alternativas gratuitas ao trabalho na metodologia BIM. Não parece suficiente embasar a adoção do BIM exclusivamente na aquisição dos aplicativos pagos – especialmente considerando que este investimento compromete o uso do erário público. E entre as opções gratuitas disponíveis, tem destaque o BONSAI que surge a partir do software Blender.

Dessa forma, considerando a importância do tema e com o objetivo de explorar as possibilidades oferecidas pelo BONSAI, os autores deste artigo realizaram uma oficina testando a adoção da ferramenta na auditoria de modelos. A oficina foi organizada em quatro encontros semanais, onde foram exploradas especialmente as seguintes funcionalidades: visualizar e explorar modelos IFC, incluindo espaços, propriedades e relações; editar e extrair atributos e propriedades diretamente de dados IFC; derivar quantidades de elementos de modelo e executar detecção de conflitos gerenciando problemas entre disciplinas.

Este artigo apresenta os resultados dessa experiência como forma de incentivar as experimentações em BIM utilizando um software gratuito. Cabe ressaltar que não houve a necessidade de submissão desse trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa da Plataforma Brasil, porque todos os participantes da Oficina são também autores deste trabalho.

2. Fundamentação teórica

Existem dados discordantes sobre as origens do BIM. Alguns autores indicam a década de 1963 como uma data relevante em função do lançamento do *Sketchpad*, um sistema que utilizava o desenho como um novo meio de comunicação para um computador, com programas de entrada, saída e computação que permitiam interpretar informações desenhadas diretamente no monitor. (SUTHERLAND, 1963). De acordo com Doukari, Kassem e Greenwood (2023) o conceito de BIM surgiu pela primeira vez no início da década de 1990, quando os primeiros sistemas de software de Design Assistido por Computador (CAD) e CAD 3D evoluíram para ferramentas de design 3D orientadas a objetos contendo dados geométricos e não gráficos.

Mais recentemente, Succar (2009) define BIM como um conjunto de políticas, processos e tecnologias em interação gerando uma metodologia para gerenciar os dados do projeto em formato digital durante todo o ciclo de vida da edificação. A definição de Succar ganhou reconhecimento nas pesquisas sobre BIM no Brasil.

Porém, a adoção das possibilidades oferecidas pela digitalização no processo de projeto e construção encontra barreiras relacionadas às competências e habilidades necessárias à incorporação de novas práticas no ambiente de trabalho. De acordo com Soares e Haito (2023) as principais barreiras estão relacionadas com a ineficiência das tecnologias face a complexidade dos processos de construção, a desconfiança dos profissionais nos sistemas (cibersegurança e privacidade), a resistência cultural, a necessidade de investimentos nas novas tecnologias, e a qualificação profissional. É interessante observar que as barreiras enfrentadas pelos profissionais no Brasil são semelhantes às aquelas identificadas em outros países. Pesquisa desenvolvida por Hatami e Rashidi (2023) no Irã, categorizou as barreiras em seis grupos principais, incluindo barreiras de origem, barreiras financeiras, barreiras pelo desconhecimento, barreiras organizacionais, barreiras regulatórias e barreiras relacionadas à demanda do mercado. Observa-se, portanto, que as dificuldades técnicas são apenas um aspecto na adoção e implementação do BIM. De acordo com os autores, as três principais barreiras ao BIM no Irã são: a falta de intervenção governamental, a resistência à mudança e a lacuna entre a indústria e a academia.

Com relação a este último aspecto, e como forma de auxiliar as instituições de ensino na adoção do BIM, foi elaborado, no âmbito do Programa Construa Brasil do Governo Federal, o Guia para Planos de Implementação BIM Curricular (RECEPETI, 2024) que oferece um roteiro a ser considerado pelos coordenadores de curso. Cabe acrescentar que o plano de trabalho da Nova Estratégia BIM BR (MDIC, 2024) estabelece entre seus objetivos estratégicos o estímulo à capacitação e a formação profissional em BIM – tema que compõe o Eixo Temático B, que tem como diretrizes:

- B. I - Fomentar o Ensino Superior e Técnico em BIM;
- B. II - Capacitar agentes públicos em BIM;
- B. III - Apoiar a capacitação e formação continuada de profissionais em BIM.

Uma questão fundamental para viabilizar a adoção do BIM refere-se à garantia da interoperabilidade entre modelos digitais. Apesar da existência de padrões bem estabelecidos, como o IFC (*Industry Foundation Classes*), a comunicação ainda é limitada devido a diferenças em modelos conceituais, níveis de detalhe e propósitos de aplicação. Avogaro e Zanchetta (2025) afirmam que as soluções existentes para conversão entre esses formatos são poucas, frequentemente proprietárias, e nem sempre adequadas para garantir a integração semântica completa em fluxos BIM.

Recente pesquisa sobre digitalização na construção civil (BFB, 2024) revelou que 77,1% dos respondentes têm uma atitude positiva em relação ao impacto do BIM em suas atividades. No entanto, o documento destaca que “a falta de recursos para fazer frente aos investimentos necessários para a aquisição de licenças de software foi identificada como a principal barreira, mencionada por 43,1% dos profissionais” (BFB, 2024, p.36). Begić e Galić (2021) complementam a discussão sobre as barreiras à adoção do BIM, acrescentando às questões já identificadas, aspectos tais como: o esforço demandado à implantação; o tradicionalismo do setor; o suporte organizacional inadequado para a implementação completa em todo o ciclo de vida do projeto; e os custos iniciais. Ou seja, além das questões relacionadas à interoperabilidade, competências e habilidades, o custo é um dos fatores que impede a rápida disseminação da metodologia.

Evidencia-se, portanto, a importância de explorar, desenvolver e divulgar as iniciativas que oferecem aplicativos BIM de forma gratuita. E nesse contexto surge o BONSAI (Figura 1) – originalmente chamado de BLENDER-BIM (extensão do Blender).

Figura 1 – Interface do BONSAI. Fonte: Casara (2025)

O BLENDER é um programa de código aberto para modelagem 3D, amplamente utilizado no campo do design gráfico que permite a incorporação de extensões e *add-ons*, desenvolvidos por profissionais de vários setores que acrescentam funcionalidades adicionais ao software. (BIM Manual - Annex 12, 2024). O BONSAI (Figura 1) é uma plataforma de autenticação IFC nativa, de código aberto

e gratuita, baseada na biblioteca *IfcOpenShell*. É um plugin para o software de renderização e modelagem Blender (de código aberto desde 2002). O BONSAI permite a modelagem BIM em IFC, resolvendo uma das barreiras listadas anteriormente, uma vez que a realização da modelagem em formato IFC garante a interoperabilidade entre modelos. Entende-se que um dos problemas com as ferramentas BIM tradicionais é a impossibilidade de acesso ao código-fonte para descobrir como elas realmente funcionam. O modelo de negócios adotado pelos desenvolvedores de software é enviar frequentemente novas versões, o que acaba gerando custos adicionais aos interessados na adoção do BIM. Por sua vez, o BONSAI, sendo uma ferramenta de código aberto, apresenta funcionalidades muito semelhantes às aquelas oferecidas pelas ferramentas pagas, tais como: (Blender Foundation, 2025)

- visualizar e explorar modelos IFC, incluindo espaços, propriedades e relações;
- editar e extrair atributos, propriedades e metadados diretamente de dados IFC;
- mover, girar e modificar a geometria de objetos, preservando a semântica IFC;
- criar objetos usando elementos de biblioteca predefinidos ou tipos paramétricos personalizados;
- gerenciar sistemas de classificação, referências de documentos e vincular a bibliotecas externas;
- gerar vistas de desenho 2D como plantas, seções e elevações com anotações personalizáveis;
- investigar e editar modelos de análise estrutural com suporte para vários perfis de aço;
- modelar e gerenciar sistemas de distribuição complexos como HVAC, encanamento e eletricidade (MEP);
- criar cronogramas de construção, executar análise de caminho crítico e gerar animações de sequência;
- derivar quantidades de elementos de modelo e criar cronogramas de custos com fórmulas (Figura 2);
- executar detecção de conflitos (*clash detection*) e coordenar modelos, gerenciando problemas entre disciplinas; e
- integrar dados não geométricos como custeio, programação e gerenciamento de ativos.

Figura 2 – Exportação de quantitativos. Fonte: Casara (2025).

O BONSAI integra a lista de ferramentas BIM gratuitas, junto com outras opções, tais como: FreeCAD (s.d.), CYPE architecture (CYPE, 2024), entre outras. Alguns aplicativos pagos oferecem versões gratuitas que também podem ser adotadas na auditoria de modelos, por exemplo o BIM

Collab (2023). Essas alternativas podem facilitar a adoção do BIM, especialmente pelos profissionais recém-formados com poucos recursos para investir em aplicativos pagos. Da mesma forma, podem estimular a adoção do BIM no ensino, uma vez que independem de altos investimentos por parte das instituições.

Um exemplo da adoção de soluções gratuitas no ensino de projeto de arquitetura, foi apresentado por Olivares et al (2023) docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Sendo o IFC um formato que garante a interoperabilidade, nessa experiência sua adoção viabilizou a avaliação dos modelos pelo professor, a partir dos arquivos gerados por diferentes ferramentas, conforme escolha dos alunos. Como estratégia, a proposição foi adotar o software BIMcollab ZOOM em sua versão gratuita para a visualização, análise e correção dos projetos apresentados pelos discentes.

Entre as experiências utilizando o BONSAI, cita-se a plataforma web desenvolvida por Otranto, Miceli Junior e Pellanda (2025). Os autores exploraram as possibilidades oferecidas pela ferramenta na gestão de *facilities* (FM – *Facilities Management*) através do BIM, usando a linguagem de programação Python, compatível com a biblioteca *IfcOpenShell* – essencial para a manipulação de arquivos IFC no Blender e no BONSAI.

Por serem pouco divulgadas, as ferramentas gratuitas – como o BONSAI – dependem dos seus usuários para serem aprimoradas. Daí a importância de discutir essas alternativas expandindo as possibilidades de adoção do BIM.

3. Método

Com o objetivo de explorar as possibilidades oferecidas à auditoria de modelos pelo BONSAI, foi realizada uma oficina reunindo alunos de graduação, mestrado e doutorado. Os participantes tinham conhecimento prévio sobre a metodologia BIM, mas nenhuma familiaridade com a ferramenta. Apenas a aluna de graduação realizou o curso de auditoria de modelos BIM com o BONSAI como parte da pesquisa de Iniciação Científica, e foi quem orientou a oficina. Não houve a necessidade da aprovação deste trabalho na Plataforma Brasil (Comitê de Ética em Pesquisa), porque os participantes, listados na Tabela 1, são também os autores deste artigo.

Tabela 1 – Caracterização dos participantes da Oficina BONSAI.

Equipe	Atuação Profissional	Graduado em	Ferramenta BIM que utiliza
Participante 1	Estudante de graduação em arquitetura e urbanismo. Realizou curso de auditoria de modelos BIM com BONSAI / Bolsista IC	--	ARCHICAD
Participante 2	Estudante (último ano) de graduação em arquitetura e urbanismo / Bolsista IC	2025	ARCHICAD
Participante 3	Pós-graduando (Mestrado em arquitetura) / arquiteto em escritório de interiores	2023	ARCHICAD
Participante 4	Pós-graduando (Mestrado em arquitetura) / coordenador-chefe de empresa de arquitetura de pequeno porte	2018	REVIT
Participante 5	Pós-graduando (Mestrado em arquitetura) / coordenador de projetos empresa de arquitetura de pequeno porte	2021	REVIT
Participante 6	Pós-graduando (Doutorado em arquitetura) / funcionário de empresa pública	2014	REVIT/ ARCHICAD
Participante 7	Pós-graduando (Doutorado em arquitetura) / funcionário de autarquia	2003	REVIT
Participante 8	Pós-graduando (Doutorado em arquitetura) / coordenador-chefe de empresa de arquitetura	2021	REVIT/ ARCHICAD

Fonte: Autoria própria, 2025.

A coordenação da oficina ficou a cargo da líder do grupo de pesquisas, e a condução das atividades foi realizada pela bolsista de Iniciação Científica, que realizou curso específico antes da oficina, com o treinamento no aplicativo. A oficina totalizou 10 horas de discussão em grupo (um encontro semanal durante 4 semanas), além das explorações individuais. As reuniões foram realizadas usando a plataforma ZOOM e todos os encontros foram gravados de forma a viabilizar a consulta para esclarecimentos de dúvidas. A figura 3 ilustra uma cena da oficina

As quatro reuniões foram organizadas com o seguinte conteúdo:

- **1ª. reunião** – instalação e uso da extensão BONSAI no Blender para modelagem BIM, incluindo a criação de projetos, manipulação de elementos e organização de estruturas;
- **2ª. reunião** – uso do BONSAI na visualização e organização de elementos, explorando técnicas para detecção de conflitos, edição de informações no modelo, e discussão sobre os desafios da metodologia BIM;
- **3ª. reunião** – configuração dos *Property Sets* e exportação de quantitativos, explorando como configurar e utilizar propriedades predefinidas e personalizadas no software BONSAI; criação e personalização de tabelas de elementos;
- **4ª. reunião** – balanço geral da experiência e possibilidades futuras, considerando as alternativas ainda não exploradas do BONSAI.

Figura 3 – Cena da Oficina BONSAI – teste dos recursos para auditoria de modelos. Fonte: autores (2025).

Após o término da Oficina, os participantes fizeram sua avaliação sobre a ferramenta BONSAI, conforme será apresentado a seguir. O modelo ilustrado nas figuras 1 e 3 e adotado na Oficina foi construído no software ARCHICAD versão 26, e exportado em formato IFC para manipulação pelo BONSAI.

4. Resultados e discussão

O fato da Oficina ter sido realizada com um grupo de pesquisadores/profissionais com nichos de atuação distintos, nível de conhecimento sobre BIM diferenciado, e nenhuma experiência prévia com o software BLENDER ou o BONSAI, levou a uma avaliação diversificada. Entre as principais vantagens, naturalmente, está a gratuidade da ferramenta, uma vez que o investimento em software é uma das barreiras à adoção do BIM – especialmente nos escritórios de pequeno porte. Além disso, os recursos do BLENDER estão disponíveis no BONSAI (figura 4).

Além dos benefícios oferecidos pelas funcionalidades, os participantes destacaram suas percepções pessoais. O conhecimento prévio de ferramentas pagas como REVIT ou ARCHICAD ajudou na conexão com as funcionalidades oferecidas pelo BONSAI, embora a operacionalização seja bem

distinta. Os participantes destacam também reconhecem a vantagem de trabalhar num software BIM de código aberto.

Figura 4 – Recursos do BLENDER disponíveis no BONSAI. Fonte: Autores (2025).

Mas entre os principais aspectos destacados pelo grupo está o fato de que BONSAI trabalha com os modelos nativos na extensão IFC. Dessa forma, caso o modelo a ser auditado tenha sido exportado por um aplicativo pago, é importante verificar a versão IFC utilizada e realizar adequadamente os procedimentos de exportação para manter a integridade das informações do modelo. Qualquer erro pode comprometer a auditoria e dificultar a detecção ou correção utilizando ferramentas diferentes daquela onde o modelo foi originalmente construído.

No entanto, foram apontadas dificuldades especialmente considerando a pouca familiaridade dos participantes com a linguagem de programação. A interface do BONSAI é menos amigável se comparada aos softwares pagos, e pequenos deslizes na configuração dos *property sets*, por exemplo (como o uso incorreto de letras maiúsculas e minúsculas) podem resultar em erros e dificuldades na utilização da ferramenta na auditoria de modelos.

Outro alerta refere-se ao uso do BONSAI em projetos complexos. Durante as semanas da Oficina, um dos participantes testou a ferramenta em seu local de trabalho, e esta se mostrou complexa na operacionalização de tais modelos, o que pode indicar a necessidade de utilização de hardware com capacidade elevada de processamento gráfico.

Cabe destacar que não havia nenhum “especialista em BONSAI” participando da Oficina, indicando que, embora com algum esforço tenha sido possível conhecer algumas funcionalidades, a falta de um domínio maior limitou o escopo da exploração, deixando dúvidas que dependem de aprofundamento para uma avaliação mais precisa.

Como forma de contribuir para a disseminação do BONSAI, considerando a necessidade de reconhecimento das ferramentas gratuitas na adoção da metodologia BIM – particularmente para viabilizar sua adoção pelos órgãos públicos sem a necessidade de altos investimentos – são listadas as principais recomendações decorrentes da experiência:

- é fundamental o conhecimento prévio sobre a metodologia BIM: o uso adequado da ferramenta requer o entendimento de que desenvolver projetos em BIM vai muito além de operar software de modelagem, mas envolve competências como colaboração, comunicação e coordenação;
- é recomendável o conhecimento básico do BLENDER antes do início da exploração do BONSAI;
- a criação de um template personalizado (pode ser feito a partir do modelo Demo, disponível no próprio BONSAI), pode tornar o processo de modelagem mais eficiente, proporcionando maior organização e agilidade na utilização da ferramenta;

- na verificação de modelos, recomenda-se a definição de padrões consistentes de modelagem e nomenclatura, alinhados a um plano de execução BIM (BEP), para garantir maior eficiência.

Apesar do sucesso da experiência, e do reconhecimento das possibilidades oferecidas pelo BONSAI, a maioria dos participantes da oficina não deu continuidade à exploração da ferramenta, e voltou a utilizar os aplicativos pagos. Esta decisão deveu-se basicamente ao fato de serem profissionais que atuam em empresas/escritórios que adotam essas ferramentas. Além disso, a falta de tempo para continuar explorando as possibilidades do BONSAI foi outro argumento apresentado.

Os participantes que optaram por dar continuidade aos estudos sobre o BONSAI, colocaram como principais motivações: o interesse em utilizar a ferramenta no local de trabalho; e, a análise da ferramenta para o desenvolvimento da pesquisa em desenvolvimento (mestrado/doutorado). De acordo com estes profissionais, algumas dificuldades foram identificadas na manipulação de modelos com grande volume de dados, mas ainda não foi possível afirmar se essas dificuldades decorrem da estruturação da modelagem em si ou da necessidade de melhorias no processamento gráfico do computador utilizado.

Cabe acrescentar que as dificuldades técnicas são apenas um aspecto na adoção e implementação do BIM. Deve-se reconhecer que o processo envolve não apenas o treinamento em ferramentas, mas também uma mudança cultural, que implica uma revisão do processo de trabalho, possibilitando o desenvolvimento de projetos integrados, desenvolvidos de forma colaborativa. Esses aspectos impactam não apenas o processo de projeto e construção, mas também as responsabilidades dos profissionais envolvidos, resultando em mudanças na gestão dos procedimentos de projeto dos escritórios de arquitetura (Salgado, 2022). Pesquisa desenvolvida por Hatami e Rashidi (2025) identificam a falta de pessoal qualificado como a principal barreira à adoção do BIM uma vez que a falta de profissionais com as competências necessárias, associada à resistência a mudança, cria uma lacuna entre as exigências do setor e as capacidades da força de trabalho. Estas questões precisam ser consideradas no processo de adoção do BIM pelas empresas do setor.

5. Considerações finais

A indústria da construção civil ainda está se adaptando ao novo cenário, onde as tecnologias e metodologias digitais deixam de ser apenas um suporte às atividades de rotina e passam a demandar dos profissionais o domínio de conhecimentos que vão além das técnicas de projeto e construção. A digitalização pode promover processos enxutos de trabalho, com a redução dos erros e incompatibilidades que, de outra forma, somente seriam detectadas no canteiro de obras.

A oficina realizada para exploração das possibilidades oferecidas pelo BONSAI revelou que é possível trabalhar no ambiente BIM sem a necessidade de grandes investimentos em software. Ficará a critério de cada profissional a escolha da ferramenta mais adequada. Entre as limitações desta oficina cita-se a ausência de especialistas na ferramenta. Acredita-se que parte das dificuldades enfrentadas, talvez fosse eliminada com uma orientação especializada. Mas isto não invalida o mérito da iniciativa, que permitiu explorar as potencialidades e identificar alternativas.

Evidenciou-se que, para a auditoria de modelos BIM – função exigida pela NLCC junto aos órgãos públicos – a ferramenta BONSAI pode ser de grande valia, uma vez que oferece todas as funcionalidades para esta atividade. Para isso deve-se considerar que a linguagem do BIM deve ser sempre o IFC. Isto viabiliza a auditoria pelo BONSAI, independentemente da ferramenta adotada pelos prestadores de serviço na construção do modelo BIM.

As instituições públicas podem se beneficiar da adoção de ferramentas gratuitas como uma alternativa para a adoção do BIM, especialmente considerando a obrigatoriedade nas contratações públicas. A adoção de ferramentas gratuitas torna-se pertinente, pois viabiliza a utilização das verbas de custeio, gastas no pagamento de softwares proprietários, em verbas de investimento para apoiar o desenvolvimento e aperfeiçoamento em ferramentas não proprietárias. A economia gerada permitiria o investimento do erário público em outras frentes – como, por exemplo, a capacitação do corpo profissional em BIM e no próprio BONSAI, auxiliando no aprimoramento da ferramenta.

Uma informação importante obtida a partir da realização da oficina, refere-se à dificuldade enfrentada pelos participantes em se adaptar a uma nova ferramenta BIM. O fato de os profissionais já estarem acostumados com as funcionalidades oferecidas pelas ferramentas pagas acabou inibindo o interesse e disposição para explorar o BONSAI ao término da oficina. Ressalte-se que a oferta de ferramentas pagas de forma gratuita durante o período em formação (versões educacionais de alguns aplicativos pagos oferecidas aos estudantes) acaba indiretamente criando uma “reserva de mercado” desde o ensino médio, seguindo até os cursos superiores. Após a graduação, os profissionais acabam “acostumados” a usar as ferramentas pagas, e descartam soluções gratuitas, como o BONSAI. Ou seja, a oferta das ferramentas pagas de forma gratuita aos estudantes dos cursos técnicos e cursos superiores (arquitetura e engenharia civil, entre outros), é uma estratégia de mercado que acaba desmotivando a exploração de ferramentas gratuitas pelos profissionais em formação. Torna-se necessário repensar de que forma estas ferramentas devem ser apresentadas aos estudantes para que estes ao menos tenham ciência das diversas alternativas existentes – pagas e gratuitas – e reconheçam o IFC como a linguagem do BIM.

Finalmente, cabe acrescentar que as ferramentas gratuitas, como o BONSAI não necessariamente vão substituir totalmente as ferramentas pagas. Entende-se que a escolha da ferramenta a ser adotada será definida conforme as necessidades de cada empresa/profissional, a depender do contexto do projeto, das demandas do cliente, e da equipe envolvida. Mas as alternativas gratuitas devem ser exploradas e disseminadas considerando os benefícios que oferecem.

6. Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 (Bolsas de Mestrado e Doutorado) Os autores também agradecem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Projeto Universal, Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Bolsa de Iniciação Científica).

Referências

- Avogaro, D., & Zanchetta, C. (2025). Bridging Information from Manufacturing to the AEC Domain: The Development of a Conversion Framework from STEP to IFC. *Systems*, 13(6), 421. <https://doi.org/10.3390/systems13060421>
- Begić, H., & Galić, M. (2021). A Systematic Review of Construction 4.0 in the Context of the BIM 4.0 Premise. *Buildings*, 11(8), 337. <https://doi.org/10.3390/buildings11080337>
- BFB, BIM Fórum Brasil (2024) 2ª Edição da Pesquisa sobre Digitalização no Âmbito da Indústria da Construção. São Paulo: BIM Fórum Brasil, 2024, 58 p.
- BIM Manual: Annex 12 -Appendix 1 Basque Railway Network BLENDER TUTORIAL APPLIED TO BIM METHODOLOGY. (2024). <https://community.osarch.org/uploads/editor/1g/50je4mj7eljy.pdf>
- BIMcollab (2023) O melhor visualizador IFC gratuito do mundo. BIMcollab. <https://www.bimcollab.com/es/o-melhor-visualizador-ifc-gratuito-do-mundo/Blender>
- Foundation. (2025). Bonsai. Blender Extensions. <https://extensions.blender.org/add-ons/bonsai/>
- Casara, M. C. V. R. (2025) Oficina de auditoria – BONSAI. Auditoria de modelos com BONSAI. Relatório da pesquisa de Iniciação Científica. Disponível em: <https://a98e09fb-897a-4db8-9b27-42203138de36.filesusr.com/ugd/51c511_396a0847529b405cb90220bfc1d29c0d.pdf>
- Coimbra, J. (2024) Curso Auditoria de Modelos IFC com BONSAI (Blender BIM): notas de aula. 2024.
- CYPE Architecture - CYPE. (2024). CYPE. <https://info.cype.com/en/software/cype-architecture/>
- Decreto nº 10.306 de 02 de abril de 2020. Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm

- Decreto nº 11.888 de 22 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling - BIM BR. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D11888.htm
- Doukari, O., Kassem, M., & Greenwood, D. (2023). Building Information Modelling. *Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies*, 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32309-6_3
- FreeCAD: Your own 3D parametric modeler. (n.d.). www.freecad.org. <https://www.freecad.org/>
- Hatami, N., & Rashidi, A. (2025). Enhancing the adoption of building information modeling in the Iranian AEC sector: insights from a Delphi study. *Engineering, Construction and Architectural Management*. <https://doi.org/10.1108/ecam-04-2023-0335>
- Lei nº 14133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1 – extra F, Brasília, DF, n. 61-F, p.2, 1 abr. 2021 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS Plano de Trabalho da Nova Estratégia BIM BR, Plano de Trabalho 2025-2027. Brasília, 2024, 35p. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/building-information-modelling-bim/plano-nova-bim-br-v3.pdf>> Acesso: 10 mar 2025
- Olivares, C. T. Marques, A. C. e Bastos, L. E. G. Aplicação do BIM no ensino de projeto de arquitetura educacional na Universidade Federal de Roraima. In: SALGADO, M. S. (org) BIM no Ensino de arquitetura: estratégias didáticas na formação profissional. Rio de Janeiro: Rio Books, 2023. p.61-71 Disponível em: <https://proarq.s3.sa-east-1.amazonaws.com/ecba3ec38b193b60add4cc1a1d468f9c.pdf> Acesso: 07 jul 2025
- Otranto, R. B., Miceli Junior, G., & Pellanda, P. C. (2025). BIM-FM integration through openBIM: Solutions for interoperability towards efficient operations. *Journal of Information Technology in Construction*, 30, 298–318. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.012>
- RECEPETI (2024) Planos de Implementação BIM Curricular EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO 4.0 A CONSTRUÇÃO DO FUTURO BRASILEIRO. (n.d.). Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/ambiente-de-negocios/competitividade-industrial/construa-brasil/copy_of_2405ConstruaBrasilGuiaParaPlanosdeImplementacaoBIMCurricular2.pdf
- Roux, M., Dardes, M., Henrique Cambiaghi, Paula, J., Nardelli, E. S., & de, L. (2020). Colocando o “i” no BIM. *Arq.urb*, 4, 104–115. <https://revistaarqurb.com.br/arqurb/article/view/207>
- Salgado, M. S. (2022). BIM and the future of architecture teaching. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1101(5), 052024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1101/5/052024>
- Soares, G S & Oviedo-Haito, R. (2023). Barreiras para a adoção de práticas e tecnologias vinculadas com a Construção 4.0. *Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção* <https://doi.org/10.46421/sibragec.v13i00.2628>
- Soares, Gabriela S; OVIEDO-HAITO, R. Barreiras para a adoção de práticas e tecnologias vinculadas com a Construção 4.0. In: *Simpósio Brasileiro de Gestão e Ecoomia da Construção - SIBRAGEC*, 13., 2023. Anais Porto Alegre: ANTAC, 2023. p. 1–9. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sibragec/article/view/2628>. Acesso: 12 mar. 2025. DOI: 10.46421/sibragec.v13i00.2628.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Sutherland, I. E. (1964). Sketchpad a Man-Machine Graphical Communication System. *SIMULATION*, 2(5), R-3-R-20. <https://doi.org/10.1177/003754976400200514>